

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЛЮБЛІНСЬКА ВИЩА ШКОЛА В РИКАХ (Польща)
ЄВРОПЕЙСЬКА ВИЩА ШКОЛА МЕДИЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК
У ВАРШАВІ (Польща)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІАДРИНА
У ФРАНКФУРТІ-НА-ОДЕРІ (Німеччина)
УНІВЕРСИТЕТ МАРМАРА (Турецька Республіка)
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

**ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СЬОГОДЕННЯ:
ДОСЯГНЕННЯ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ**

**м. Тернопіль
2025**

УДК 08:37.01/.09

О 72

Освітній процес сьогодення: досягнення, виклики, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 25 квітня 2025 року) / Редколегія: О. М. Петровський, І. М. Вітенко, О. І. Когут, О. Я. Колодійчук, Г. Р. Корицька, О. Р. Олексюк, Ю. М. Починок, В. Я. Гаїда, І. І. Подлесна. Тернопіль, 2025. 388 с.

У збірнику публікуються тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освітній процес сьогодення: досягнення, виклики, перспективи», яку проведено на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 25 квітня 2025 року.

Усі матеріали збірника подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 2 від 09.05.2025 р.)

3. Hadi, D., Yulliasari U., (2024). Students' Strategies to Decrease Anxiety in Speaking English Class at the Sixth Semester of the informatics Engineering Study Program. *NUSPA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1233-1241 <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.3130>
4. Nuraeni A., Aryatie R., G., B., Azizah, N. (2023) Warni S., Strategies Used by Student to Reduce Anxiety in Speaking English. *ELLTER Journal*, 4(1), 117-126, <https://doi.org/10.22236/ellter.v4i1.11416.g3637>
5. Oxford University Press 3may (2011) 7 tips for helping learners minimize anxiety in speaking - Teaching English with Oxford
6. Scott E. (2024). The Link Between Video Games and Stress Relief Video Games as Stress Relievers

КУДИНОВ М. В.,

*ст. викладач кафедри фізики, математики та методики навчання,
Бердянський державний педагогічний університет,
кандидат педагогічних наук,
nickbestforever@gmail.com*

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З МАТЕМАТИКИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Анотація. У статті розглянуто можливості використання дидактичних ігор у позакласній діяльності з математики. Проаналізовано результати впровадження таких ігор у роботі математичного гуртка та окреслено їх вплив на мотивацію, залучення здобувачів освіти і формування когнітивних навичок.

Ключові слова: дидактичні ігри, позакласна діяльність, мотивація до навчання, математика, когнітивні навички.

Вступ. У сучасних умовах розвитку освіти особливого значення набувають інноваційні методи, які сприяють підвищенню мотивації та залученості здобувачів освіти до навчального процесу. Одним із таких методів є використання дидактичних ігор, які поєднують навчальну та ігрову діяльність, забезпечуючи активну участь учнів у засвоєнні навчального матеріалу. Ігри у навчальному середовищі сприяють створенню позитивного емоційного фону, формуванню пізнавального інтересу, розвитку логічного мислення та комунікативних навичок.

Особливо актуальним є впровадження дидактичних ігор у процес вивчення математики – предмету, який часто сприймається здобувачами освіти як складний і абстрактний. Завдяки ігровим формам навчання можливо не лише полегшити розуміння математичних понять, а й зробити процес їхнього засвоєння більш динамічним та захопливим.

У позакласній діяльності, зокрема під час роботи математичних гуртків, дидактичні ігри відкривають додаткові можливості для формування стійкої мотивації до вивчення математики. Вони дають змогу вийти за межі програми, розширити кругозір здобувачів освіти і сприяти розвитку навичок самостійного мислення.

Ступінь досліджуваності проблеми. Дидактичні ігри є ефективним інструментом для підвищення залученості здобувачів освіти та покращення вивчення математики, особливо в позакласних умовах. Ігри можуть зробити навчання більш привабливим та інтерактивним, що має вирішальне значення для підтримки інтересу та мотивації.

Багато дослідників наголошують на перевагах щодо застосування дидактичних ігор у математиці, доводячи, що вони можуть значно підвищити залученість здобувачів освіти, роблячи навчання більш інтерактивним і приємним. Це особливо важливо в таких предметах, як математика, які багато учнів вважають складними або нецікавими [1], [4], [5].

Дослідження показали, що здобувачі освіти, які беруть участь у дидактичних іграх, демонструють краще розуміння математичних понять. Наприклад, учні, які використовували дидактичну гру для вивчення дробів, показали більш значне поліпшення результатів тестів у порівнянні з тими, хто дотримувався традиційних методів [9].

Дидактичні ігри також допомагають розвивати важливі когнітивні навички, такі як вирішення проблем, логічне мислення та просторове уявлення. Показано, що використання геометричних фігур у дидактичних іграх значно покращує навички просторового представлення

у здобувачів освіти [8].

Мотивація та наполегливість: Ігри часто включають елементи змагання та творчості, що може мотивувати учнів наполегливо долати труднощі. Ця продуктивна боротьба може призвести до глибшого навчання та почуття виконаного обов'язку [5], [9].

Включення різноманітних ігор, від цифрових до настільних, може задовольнити різні стилі навчання та вподобання. Наприклад, цифрові ігри можуть бути особливо цікавими для технічно підкованих студентів, тоді як традиційні настільні ігри можуть сприяти соціальній взаємодії та командній роботі [2], [4].

Дидактичні ігри повинні бути інтегровані в навчальну програму, щоб закріпити і доповнити традиційні методи навчання. Це можна зробити за допомогою ігор для ознайомлення з новими поняттями, закріплення знань або повторення матеріалу [7], [8].

Викладачі відіграють важливу роль у сприянні дидактичним іграм. Вони повинні направляти здобувачів освіти, встановлювати чіткі правила та забезпечувати системність процесу, щоб ігри відповідали освітнім цілям. Вчителі також можуть використовувати ці ігри для оцінювання розуміння учнями та надання негайного зворотного зв'язку [3], [5].

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: проаналізувати можливості використання дидактичних ігор у позакласній роботі з математики, визначити їх ефективність і окреслити умови, за яких вони можуть стати дієвим інструментом навчання. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і будуть застосовані практичні методи дослідження (у подальшому педагогічному експерименті).

Результати та дискусії. У рамках гуртка математики у Бердянському державному педагогічному університеті нами було впроваджено ряд дидактичних ігор. Приклад однієї з них (Гіпотеза Коллаца $3n+1$) наведено на рис. 1.

Рис. 1. Граф гіпотези Коллаца та її покрокове застосування.

Однією з проблем використання дидактичних ігор є управління середовищем у класі, щоб здобувачі освіти залишалися зосередженими на навчанні, а не просто на грі [5].

Доступ до таких ресурсів, як цифрові пристрої або ігрові матеріали, може бути обмежуючим фактором, що перешкоджає активному впровадженню даного інструментарію в освітню діяльність. Заклади освіти повинні забезпечити наявність необхідної інфраструктури для підтримки використання дидактичних ігор [9].

Також важливо знайти баланс між тим, щоб ігри були веселими, і тим, щоб вони були навчальними. Ігри мають бути розроблені таким чином, щоб викликати в здобувачів освіти зацікавленість і сприяти розвитку критичного мислення, а не просто забезпечувати розвагу [6].

Висновки. Дидактичні ігри є цінним доповненням до позакласних занять з математики. Вони можуть підвищити залученість здобувачів освіти, покращити розуміння та розвинути важливі когнітивні навички. Однак успішна реалізація вимагає ретельного планування, достатніх ресурсів та активної діяльності викладача.

Список використаних джерел

1. Colorni A. The use of competition and creativity as key driver to promote scientific culture among students / A. Colorni, S. Sancassani, S. Azzali, N. Padovani, A. Tomasini // *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*. – 2010. – Vol. 5, Special Issue 3. – P. 13–17. – DOI: <https://doi.org/10.3991/ijet.v5s3.1499>
2. Filho E.B., Silva A.O.D., Favaretto D.V. A board game using contextualized topics in Physics | Um jogo de tabuleiro utilizando tópicos contextualizados em Física // *Revista Brasileira de Ensino de Física*. – 2020. – Vol. 42. – DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0356>
3. Gell C.E.V., Herrera E.O. Didactic game. Its relevance in English teaching in the career of medicine. The domino game | Juego didáctico, su relevancia en la enseñanza del inglés en la carrera de medicina. Juego de dominó // *Revista Habanera de Ciencias Médicas*. – 2007. – Vol. 6, № 2
4. Gulinska H. Modern computer games as elements of teaching chemistry in Polish junior high schools | Juegos modernos de computador como elemento para la enseñanza de la química en el bachillerato en Polonia // *Journal of Science Education*. – 2010. – Vol. 11, № 1. – P. 4–7
5. Jukić Matić L., Marković D. Unlocking engagement: A case study on digital games in mathematics instruction // *Investigations in Mathematics Learning*. – 2024. – P. 1–18. – DOI: <https://doi.org/10.1080/19477503.2024.2442855>
6. Kiili K., Ketamo H. Learning is not self-evident: Conceptual change demands time and support // *Proceedings of the European Conference on Games-Based Learning*. – 2009. – Janua. – P. 227–233
7. Tortoriello F.S., Veronesi I. Historical path in mathematical games: A didactic laboratory activity dedicated to upper secondary school students // *25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2021)*. – 2021. – Vol. 2. – P. 138–141
8. Yessaliyev A. Effectiveness of development of spatial thinking in schoolchildren of junior classes by application of plane and spatial modeling of geometric figures in didactic games // *European Journal of Contemporary Education*. – 2020. – Vol. 9, № 4. – DOI: <https://doi.org/10.13187/ejced.2020.4.902>
9. Ženatý E., Dosedla M., Picka K., Šťastná J. Didactic game based on the Unreal Engine and the effectiveness of its implementation in mathematics education / E. Ženatý та ін. // *TEM Journal*. – 2024. – P. 3092–3102. – DOI: <https://doi.org/10.18421/tem134-44>

ЛАЗАРЕНКО О. М.,

викладачка української мови як іноземної,
Лекторат української мови, Мовний центр
Європейського університету Віадріна у
Франкфурті-на-Одері (Німеччина)
lazarenko@europa-uni.de

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УСПАДКОВАНОЇ В НІМЕЧЧИНІ: ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Анотація. Методика викладання української мови саме за кордоном, зокрема і в Німеччині, формувалася протягом багатьох десятиліть і передбачала особливі підходи, засоби та форми у процесі вивчення студентами української як іноземної. Віднедавна почав функціонувати термін «Українська мова як успадкована», який передбачає вивчення мови власне її носіями, які також перебувають за кордоном, тобто в іншомовному оточенні, і опановують її в різних навчальних закладах (наприклад, у суботніх або як другу мову в державних школах, якщо це передбачено місцевим законодавством).

Ключові слова: лінгводидактика, українська мова як іноземна, українська мова як успадкована.

Вивчення української мови в Німеччині і загалом в німецькомовному просторі як в науково-лінгвістичному, так і дидактичному плані вже має свою майже сторічну традицію. Першим підручником з вивчення української мови саме як іноземної для німецьких студентів вважається праця Ярослава Богдана Рудницького «Lehrbuch der ukrainischen Sprache»